

**КАСБГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН ЧЕТ ТИЛИНИ ЎҚИТИШДА
ИЖТИМОЙ ТАРМОҚ ИМКОНияТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ
МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Душаева Соҳиба Жаникуловна

Гулистон давлат университети.

Филология факултети, Инглиз тили ва адабиёти кафедраси

ўқитувчи

Қўзиев Шавкат Абдумуратович

Гулистон давлат университети.

Филология факултети, Факултетлараро чет тили кафедраси

ўқитувчи

Қўзиева Мухлиса Абдумалик қизи

Гулистон давлат университети.

Филология факултети, Инглиз тили ва адабиёти кафедраси,

талаба

Аннотация: Мазкур мақолада бугунги замонавий ахборот асрида тез суратда ривожланиб бораётган тил ўрганиш тармоғи ҳисобланган ижтимоий тармоқлар ва уларнинг чет тилини ўрганишдаги аҳамияти тўғрисида баён қилинади. Муаллифлар ушбу тил ўрганиш воситасини келажакдаги порлоқ деб ҳисоблашади, зеро технология тараққий топиб бораверади, у ҳеч қачон бир жойда тўхтаб қолмайди. Шундай экан тил ўрганишга оид тенденция ҳам ўзига хос равишда раванқ топиб бораверади. Ижтимоий тармоқ воситаси эса бундай ўзгаришлар учун улган имкониятларни тақдим қилиб боради.

Калит сўзлар: ижтимоий, тармоқ, имконият, тил, хорижий, чет, рақамли, технология, ўрганиш, ўргатиш, таълим, тараққиёт, ахборот.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ**

Душаева Сахиба Джаникуловна - преподаватель,
Факультет Филологии, кафедра английского языка и литературы,
Гулистанский государственный университет

Кузиев Шавкат Абдумуратович - преподаватель,
Факультет Филологии,
кафедра иностранные языки между факультетами,
Гулистанский государственный университет

Кузиева Мухлиса Абдумалик кизи – студентка
Факультет Филологии, кафедра английского языка и литературы,
Гулистанский государственный университет

Аннотация: В данной статье описываются социальные сети, которые считаются быстро развивающейся сетью изучения языков в современный информационном веке, и их значение в изучении иностранного языка. Авторы считают, что у этого инструмента изучения языка большое будущее, ведь технология будет продолжать развиваться, она никогда не будет стоять на месте. Поэтому тенденция изучения языка будет продолжать развиваться по-своему. И инструмент социальной сети предоставляет наилучшие возможности для таких изменений.

Ключевые слова: социальная, сеть, возможность, язык, иностранный, цифровой, технология, изучение, обучение, образование, развитие, информация.

**IMPROVING THE METHODOLOGY OF USING THE POSSIBILITIES
OF SOCIAL NETWORKS IN PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE
TEACHING**

Dushaeva Sahiba Dzhanikulovna - teacher,

Faculty of Philology, Department of English Language and Literature,
Gulistan State University

Kuziyev Shavkat Abdumuratovich - teacher,

Faculty of Philology,
department of foreign languages through faculties,
Gulistan State University

Kuziyeva Mukhlisa Abdumalik kizi – student,

Faculty of Philology, Department of English Language and Literature,
Gulistan State University

Abstract: This article describes social networks, which are considered to be a rapidly developing language learning network in the modern information age, and their importance in learning a foreign language. The authors believe that this language learning tool has a great future, because the technology will continue to develop, it will never stand still. Therefore, the trend of language learning will continue to develop in its own way. And the social network tool provides the best opportunities for such changes.

Key words: social, network, opportunity, language, foreign, digital, technology, study, training, education, development, information.

XXI аср бежизга ахборот асри деб аталмайди, зеро сўнгги йилларда мавжуд барча соҳада ахборот технологиясини қўллашга алоҳида эътибор қаратилмоқда ва ушбу жараён тез суратларда ривожланмоқда. Ахборот технологияси воситаси, уни қўллаш услуби такомиллашиб бормоқда. Бу жараён иқтисодиётнинг

бевосита равнақ топишига хизмат қиладиган муҳим омиллардан бирига айланиб улгурди. Шунингдек замонавий технологик воситалар таълим жараёнининг ажралмас бўлаги сифатида, унинг такомиллашувига хизмат қилувчи асосий восита бўлиб, бугунги кун таълим тизимида қўлланилмоқда. Бунинг самараси ўлароқ таълим жараёнида янгича ёндашувлар, метод ва услублар жорий қилинмоқда, уларнинг самарадорлиги ўқув жараёнида ўз аксини топмоқда. Шу билан бирга, унинг ёрдамида ўзига хос равишда ўсиб бораётган жабҳа бу чет тили ўрганиш ва ўргатиш бўлиб, у улкан тўсиқларни, қарама қаршилиқларни тез ва осон енгиб ўтмоқда. Дарҳақиқат, чет тили борасида технология воситаси жуда муҳим аҳамиятга эга, чунки унинг ёрдамида биз тил ўрганувчи ёки тил ўргатувчи сифатида катта манбаага эга бўламиз, турли маълумотларни солиштирган ҳолатда, уларни таҳлил қила оламиз, ҳақиқий тил ўрганиш ва ўргатиш муҳитини яратишимиз мумкин, бу эса тил ўрганиш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради ва ривожлантиради [1].

Сўнги йилларда бутун дунё чинаккамига технологик такомиллашувга эришди, бизнинг давлатимиз ҳам бундан мустасно эмас. Бундай суръат инсоният тарихида ўчмас из қолдирган, энг катта халокатли касаллик Covid -19 билан бевосита боғлиқ бўлиб, унинг тарқалиши дунё ҳамжамиятини масофа сақлашга, ва масофада туриб алоқа қилишга “мажбурлади”. Бироқ бу ҳолат технологик нуқтаи назардан жиддий такомиллашувга ёрдам берди. Бугун тарихда шунчаки айтган “Технология ҳаётимизнинг бир қисми. Усиз ҳаётимизни тасаввур қила олмаймиз” каби фикрларимиз ҳақиқатга айланди. Бутун дунё ёш-у – қари ушбу воситадан турли мақсадларда фойдаланади. Энг олий мақсад бу мулоқот қилиш, таълим олиш, чет тилини ўрганишдир. Шу муносабат билан, давлатимизда рақамлаштириш сиёсати амалга оширилмоқда. Таълим жараёни рақамли технология билан таъминланмоқда ва ушбу жараён фойдаланувчилари учун катта қулайликлар жорий қилинмоқда. Мулоқот жараёнлари рақамли технология воситасида ўзгармоқда, мобил алоқа, видео алоқа, юзма юз алоқа шаклига

ўтмоқда. Тил ўрганиш, ўргатиш жараёнлари рақамли технология ёрдамида кескин ривожланмоқда. Унинг ёрдамида тил ўрганишнинг табиий муҳити яратилмоқда. Бугун бундай ўзгаришлар одатийдек гўё. Уни шу тарзда қабул қилиниши, тармоқ фойдаланувчиларининг билим, кўникмаси билан боғлиқ. Юқорида қайд этилган муҳим уч омил таълим, мулоқот ва чет тилини ўрганиш жараёнлари бир бирига чамбарчас боғлиқ бўлган тармоқга уланган. Ушбу тармоқ сўнгги йилларда алоҳида кўринишда шаклланди ва такомиллашди. Ҳозир деярли барча шундай тармоқлар фойдаланувчисига айланди. Бундай тармоқлар ижтимоий жамиятни бир бирига боғлашга, фикр алмашишга, муҳим ҳис туйғуларини, ҳолатларини баҳам кўришга, ва масофада туриб зарур амалларни бажаришга хизмат қилмоқда. Бу ўз ўрнида келажак технологияси бўлиши ва инсоният тараққиётига ҳисса қўшадиган муҳим восита бўлиб қолиши мумкин.

Ижтимоий тармоқлар инсон ҳаётининг шахсий ва касбий жараёнда мулоқот қилиш ва маълумот алмашиш услубларини тубдан ўзгартириб юборди. У инсонлар учун алоқа ўрнатувчи қурилма сифатида қўлланила бошлади. Ундан ёшу қари турли мақсадларда фойдаланмоқда. Лекин моҳиятан биз юқорида қайд этиб ўтган 3 омилга чамбарчас боғлиқ. Демак улардан бири таълим жараёни бўлса, ушбу жараён бугун, ижтимоий тармоқнинг энг асосий фойдаланувчисига айланди. Зеро таълим жараёнининг барча босқичида ижтимоий тармоқ воситасидан фойдаланишнинг самараси анча юқори. Ижтимоий тармоқ воситасидан таълим жараёнида фойдаланишнинг дастлабки босқичида мақсад ўқитувчи ва ўқувчиларни ўзаро боғлаш, қўшимча дарслар, кўрсатмалар бериш, уларнинг бажарилиши, ўрганилишини назоратга олиш ва таълимий жиҳатдан сифатга, самарадорликга эришиш бўлган. Яъни устоз шогирд анъаналарига содиқ қолган ҳолда маълумот алмашинуви, тез ва тушунарли бўлишини таъминлаган. Ҳозирги ижтимоий тармоқ вазифаси ҳам худди шунини ташкил этади. Сифатли таълим, чексиз мулоқот, чексиз маълумотлар омборидан (кутубхона) фойдаланиш эркинлиги, тезкор маълумот алмашинуви, аниқ ва

тезкор таҳлил ва самарадорлик. Шунингдек, таълим жараёнининг замон билан ҳамнафас равишда, тадрижий услубларни замонавий услублар билан боғлаган ҳолда ўтказиш, жараённи қизиқарли ташкил этиш, таълим олучиларни фанга, соҳага қизиқишларини орттириш, жараённинг завқли бўлишини таъминлаш ҳам назарда тутилган [2].

Юқорида қайд этилган омилларнинг барчасини, таълим жараёнининг тил ўрганиш жабҳасида гувоҳига айланишимиз мумкин. Чунки тил ўрганиш жараёни бевосита барча омилларни қамраб олади. Бу эса ижтимоий тармоқнинг тил ўрганиш жараёнида қудратли восита бўлиб хизмат қилишига, тил ўргатувчи ва ўрганувчилар учун бир хилда таълимий тажрибани таъминлашга ёрдам беради. Ўқитувчи ҳам ўқувчи ҳам тилнинг маълум хусусиятларини ўрганади, таҳлил қилади ва бир бири билан баҳам кўради. Бунда ўқувчилар бевосита устоз билан алоқа қилган ҳолатда тил билимларини ривожлантиришлари, глобал тармоқ воситасидан фойдаланган ҳолда ўқиш, ёзиш кўникмаларини кучайтиришлари, турли хорижий подкастлар ёрдамида, ёки турли дастурлар ёрдамида хорижий тил ташувчисини (native speaker) нутқини тинглаши, ва уни таҳлил қила олиши билан эшитиш имкониятларини оширишлари, ҳамда дунёнинг турли бурчакларидаги тил ўрганувчилари билан фикр алмашишлари, ёзма ва оғзаки нутқни ривожлантиришлари мумкин [3].

Ижтимоий тармоқнинг тил ўрганишни таъминловчи муҳим жиҳати бу маълумотлар омборидан эркин фойдаланиш имкониятидир. Яъни, дунё ресурсларидан, тез ва бепул фойдаланиш, ҳар хил кутубхоналардан ўзини қизиқтирган адабиётини топиш ва ундан эркин фойдаланишдир. Бу жараённинг афзалликлари жуда кўп. Қоғоз, пул, вақт, қувват, жой тежаш мумкин. Демак хоҳлаган вақт топган манбаадан фойдаланиш, бунинг учун пул сарф харажати қилмаслик, қидириладиган маълумотни тез суратда топиш, керакли қисмини ўқиш, ва шу билан бирга кўз нури ва онг қувватини тежаш, ҳамда ортиқча нарсаларни ҳар доим олиб юришдан воз кечиш мумкин.

Ижтимоий тармоқ имкониятлари бу билан чегараланиб қолмайди, у тил ўрганувчиларига улар хоҳлаган эркинликни тақдим қилиши, ва айнан шундай муҳит ёрдамида уларнинг тил кўникмаларини такомиллаштириши мумкин. Ижтимоий тармоқ воситасида тил ўрганишнинг асоси мустақил таълимга боғлиқ. Ўрганувчи мустақил фикрлаш орқали, ундаги нутқ камчиликларини ўзи англаши, улар устида қўшимча шуғулланиши, ҳамда тил ўрганиш жараёнини қизиқарли кечишига, тушунарли бўлишига замин ярата олади. Яъни, ўрганувчи маълум меъёрларга ҳар доим боғланиб қолмаган ҳолда мустақил фикр юритиб, турли мавзуларга шахсий муносабатини бериши, мулоқотни ҳеч қандай босимсиз давом эттириш кўникмасини эгаллаши мумкин. Бу эса бугунги замонавий тил ўрганиш ва ўргатиш услубларининг муҳим шартларидан биридир. Ҳозирги кунда республикамизда деярли барча олийгоҳлар рақамли технологияга ўтган, бундай тизим жорий қилинишида таълим оловчиларнинг мустақил изланиши, ҳар қандай манбаадан эркин фойдалана олиши, ўз билимларини мустақил баҳолай олиши, назорат қилиши назарда тутилган. Демак ижтимоий тармоқ ушбу мақсад ва вазифаларни тўлақонли амалга оширишга хизмат қиладиган воситалардан бири ҳисобланади [4].

Бундан ташқари, Ижтимоий тармоқ воситасида тил ўрганувчилар ҳар қандай соҳа кесимида самарадорликга эришади. Чунки, ижтимоий тармоқнинг муҳим хусусиятларидан бири бўлган “категориялаш” тушунчаси, технология тилида “маълумотлар омбори” ҳар қандай соҳага оид маълумотларни гуруҳлай олади. Яъни тил ўрганувчи ёки ўргатувчи шахс мақсадидан келиб чиққан ҳолда зарур ресурсни қўлга кирита олади. Бунинг учун ижтимоий тармоқ воситалари алоҳида функцияга эга бўлишни ўз ичига олган. У “қидирув бўлими” деб номланади. Унинг ёрдамида касбга йўналтирилган ҳар қандай хорижий тилга оид маълумотларни бевосита соҳага оид калит сўзлар ёрдамида топишимиз, ва мустақил равишда фойдаланишимиз мумкин. Шунингдек бундай хизмат шакли фойдаланувчини (тил ўрганувчини) янада чуқур фикрлашга, янгича ибораларни

кўллашга, янги сўзларни яратишга, ижодкорликга, оригиналликга ундайди. Ижтимоий тармоқ алгоритми эса фойдаланувчи мурожаат қилган мавзулардан келиб чиқган ҳолатда, унинг қизиқишларини аниқлаб топади ва унга керак бўладиган турли маълумотларни баҳам кўради. Бу эса тил ўрганувчини соҳага оид билим кўникмаларини янгилашга, мустаҳкамлашга катта ёрдам беради [5].

Шундан кўриниб турибдики, ижтимоий тармоқ бугун ҳаётимизнинг бир муҳим бўғинига айланди. Унинг имкониятларида ҳар қандай соҳа вакиллари мустақил фойдаланишмоқда. Таълим жараёнида эса касбий фаолиятни ривожлантиришда ижтимоий тармоқ имкониятлари, амалиётга ҳам тадбиқ қилинган [6].

Таълим олаётган талабалар, ўқув жараёнининг илк босқичидан бошлаб амалий билимларни эгаллашлари қонуний аҳамият касб этган. Бунинг самараси ўлароқ талабалар нафақат фан балки, соҳага оид муҳим техник воситаларни ҳам мукамал ўрганишмоқда. Юқорида қайд этганимиздек ушбу воситалар негизда ижтимоий тармоқ туради. Бугунги таълим тизимида хорижий тил ўрганиш ва ўргатиш масаласи алоҳида ўринга эга бўлиб, барча таълим даргоҳларида тил ўрганиш ва ўргатиш мавзусига эътибор юқори даражада. Шу сабабли, ахборот асрида фақатгина таълим даргоҳида олган билимларимиз билан чегараланиб қолмаган ҳолда, тил ўрганиш ва ўргатиш жараёнини фаоллаштиришга хизмат қиладиган муҳим восита ижтимоий тармоқ воситасидан доимий равишда фойдаланиб келинмоқда. Бундай ёндашув эса тил ўрганувчиларни узлуксиз равишда, масофавий кўринишда таълим олишларини таъминламоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Sultanov, B. R., Rashidov, A. S., & Kuziev, S. A. (2020). MILITARY RHETORIC IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 3372-3378.

2. Кузиев Ш. А. и др. ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЗАМОНАВИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ИМКОНИЯТЛАРИ //Scientific Impulse. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 1641-1643.
3. Kuziev, S. H., & Rahmonova, S. (2018). Distance learning and technology-the future of national education. Foreign languages in Uzbekistan, (1), 20.
4. Sh, Kuziev. "The ways of developing discourse competence in non-linguistic faculties." The academy of Ma'mun in Kharezmi 5 (2020).
5. Janikulovna D. S. CLUSTERING METHOD TO DEVELOP LEARNERS WRITING SKILLS //Проблемы педагогики. – 2021. – №. 5 (56). – С. 35-36.
6. Kuziev, Shavkat, and Mukhlisa Kuzieva. "SOCIAL NETWORKS IN TEACHING AND LEARNING ENGLISH." Talqin va tadqiqotlar 1.9 (2023).
7. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "MODERN METHODS AND TIPS OF LEARNING ENGLISH." JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH 6.3 (2023): 58-60.
8. Kuziev, S. A. (2017). THE ROLE OF AUDIENCE AND CONTEXT IN THE SPEECH. In Наука и образование: сохраняя прошлое, создаём будущее (pp. 76-78).
9. Tilavoldiev, O., & Kuziev, S. (2019). THE METHODOLOGY OF GRAMMAR TEACHING. Academy, (5), 79-80.
10. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "Progress in language teaching via picture stories." Вопросы науки и образования 2 (14) (2018): 60-62.
11. Abdumuratovich, Kuziev Shavkat. "The role of multimedia technology in teaching the English language." Достижения науки и образования 2.7 (29) (2018): 57-60.
12. Janikulovna, D. S., & Khidiralievna, A. G. (2017). The time spent with teacher. Достижения науки и образования, (6 (19)), 57-58.

13. Душаева, С. Ж., Унгарова, И. Г. К., & Жураева, Д. (2020). Основные проблемы обучения лексике. *Academy*, (6 (57)), 67-68.